

RAPPORT TECHNIQUE
GRIAL-TR-2019-008
FÉVRIER 2019

Questionnaire d'Acceptation Des Technologies Éducatives Par Le Corps Professoral Des Universités Publiques Marocaines

Fernando Martínez-Abad¹,
Alicia García-Holgado¹,
Francisco J. García-Peñalvo¹,
M^a José Rodríguez-Conde¹,

¹Research Group in InterAction and eLearning (GRIAL)
University of Salamanca
[fma, aliciagh, fgarcia, mjrconde]@usal.es

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA
CAMPUS OF INTERNATIONAL EXCELLENCE

CITATION SUGGEREE

Français:

Martínez-Abad, F., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J. (2019). *Questionnaire d'Acceptation des Technologies Éducatives par le corps Professoral des Universités Publiques Marocaines* (Rapport technique GRIAL-TR-2019-008). Récupéré de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1549> Salamanca, Espagne: Groupe de recherche GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582082.

Espagnol:

Martínez-Abad, F., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J. (2019). *Cuestionario de Aceptación de las Tecnologías Educativas para la Docencia en las Universidades Públicas Marroquíes* (Informe Técnico GRIAL-TR-2019-006). Recuperado de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1547> Salamanca, España: Grupo GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582078.

Anglais:

Martínez-Abad, F., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J. (2019). *Questionnaire to measure Educational Technologies Acceptance in Moroccan Public Universities* (Technical Report GRIAL-TR-2019-007). Retrieved from <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1548> Salamanca, Spain: GRIAL Research Group. doi:10.5281/zenodo.2582080.

INDICE

1. Introduction	1
2. Questionnaire	3
2.1. Information générale	3
2.2. Attitude vis-à-vis de l'usage des technologies éducatives pour l'enseignement	3
Remerciements	5
Références	7

1. Introduction

Le projet "Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d'un rapprochement avec l'Espace européen de l'Enseignement", est un projet européen dont l'objectif général est d'accompagner, d'assister et de promouvoir la réforme du système d'enseignement supérieur marocain dans le cadre de sa vision stratégique 2015-2030 et de son approche de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur afin d'améliorer l'employabilité des diplômés et la gouvernance du système universitaire. Le projet est organisé en 6 composantes impliquant différentes institutions espagnoles.

Au cours du développement de la Composante 3 qui aborde la *Diversification des modalités d'enseignement (stratégie e-learning)*, il est essentiel de connaître la perception et l'opinion des professeurs des Universités publiques marocaines à l'égard de l'état des lieux, de l'usage et de la prospection des technologies éducatives (García-Peñalvo, 2018; García-Peñalvo & Seoane-Pardo, 2015; Gros & García-Peñalvo, 2016) dans leur activité académique. À cette fin, nous avons préparé un questionnaire basé sur le modèle TAM élargi (*Technology Acceptance Model*) (Huang, Teo, Sánchez-Prieto, García-Peñalvo, & Olmos-Migueláñez, 2019; Sánchez-Prieto, 2018; Sánchez-Prieto, Hernández-García, García-Peñalvo, Chaparro-Peláez, & Olmos-Migueláñez, 2019; Sánchez-Prieto, Olmos-Migueláñez, & García-Peñalvo, 2016a, 2016b, 2017; Venkatesh & Bala, 2008). Ainsi, un modèle d'évaluation est proposé dans lequel, en plus d'évaluer les 3 dimensions habituelles des modèles de TAM (utilité perçue, facilité perçue, intention comportementale), 7 dimensions externes sont incluses en relation avec l'influence sociale (norme subjective; image sociale), le contexte professionnel (volonté, pertinence, résultats d'utilisation, contrôle externe de l'outil) et le contexte personnel (anxiété).

Figure 1. Modèle d'évaluation de l'acceptation technologique des enseignants dans l'enseignement universitaire

Les données collectées permettront aux experts d'évaluer de manière quantitative l'acceptation actuelle ou l'intention d'utiliser les technologies éducatives à l'avenir pour promouvoir le changement dans les modalités d'enseignement. Ces données quantitatives seront complétées par des techniques qualitatives. Il faut insister sur le fait que pour obtenir des informations suffisamment fiables, nous aurons besoin d'un minimum de 50-60 réponses par Université publique.

2. Questionnaire

2.1. Information générale

Q001. Université.

Q002. Sexe (homme/femme).

Q003. Âge.

Q004. Nombre d'années d'expérience dans l'enseignement.

Q005. Domaine de connaissance (Sciences, Sciences de la Santé, Sciences Sociales et Juridiques, Sciences humaines, Ingénierie et Architecture).

Q006. Catégorie professionnelle.

Q007. Niveau professionnel.

2.2. Attitude vis-à-vis de l'usage des technologies éducatives pour l'enseignement

Q008. Indiquez votre degré d'accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes: 1=Tout à fait en désaccord, 2=Assez en désaccord, 3=En désaccord, 4=Indécis, 5=D'accord, 6= Assez d'accord, 7= Tout à fait d'accord

- **Q008_1.** Dans mon travail, l'utilisation des technologies pour l'enseignement est importante
- **Q008_2.** Dans mon travail, l'utilisation des technologies pour l'enseignement est significative
- **Q008_3.** Dans mon travail, l'utilisation des technologies pour l'enseignement est pertinente
- **Q008_4.** J'utilise les technologies pour l'enseignement de manière volontaire
- **Q008_5.** Mes supérieurs m'obligent à utiliser les technologies pour l'enseignement
- **Q008_6.** Bien que cela puisse être utile, l'utilisation des technologies pour l'enseignement n'est pas obligatoire
- **Q008_7.** Je n'ai pas de problème pour communiquer à mes collègues les résultats obtenus à travers l'utilisation des technologies pour l'enseignement
- **Q008_8.** Je pense que je peux communiquer à mes collègues les résultats de l'utilisation des technologies pour l'enseignement
- **Q008_9.** Pour moi, les résultats obtenus par l'utilisation des technologies pour l'enseignement sont évidents
- **Q008_10.** Ce serait difficile pour moi d'expliquer à mes collègues en quoi l'utilisation des technologies pour l'enseignement serait avantageuse
- **Q008_11.** Je maîtrise les technologies pour l'enseignement fournies par l'Université
- **Q008_12.** Je dispose des ressources nécessaires pour utiliser les technologies pour l'enseignement

- **Q008_13.** Si les ressources, opportunités et connaissances nécessaires pour l'utilisation des technologies dans l'enseignement étaient mis à ma disposition, il me serait facile de le faire
- **Q008_14.** Dans mon Université, je ne peux pas utiliser les technologies que je souhaite pour l'enseignement
- **Q008_15.** Les personnes qui ont une influence sur mes décisions pensent que je devrais utiliser les technologies pour l'enseignement
- **Q008_16.** Les personnes qui me sont chères pensent que je devrais utiliser les technologies pour l'enseignement
- **Q008_17.** De manière générale, l'Université soutient l'utilisation des technologies pour l'enseignement
- **Q008_18.** Mes collègues pensent que les professeurs devraient utiliser les technologies pour l'enseignement
- **Q008_19.** Les professeurs qui utilisent les technologies pour l'enseignement ont plus de prestige dans mon Université que ceux qui ne le font pas
- **Q008_20.** Les professeurs de mon Université qui utilisent les technologies pour l'enseignement sont considérés plus innovants
- **Q008_21.** L'utilisation des technologies pour l'enseignement est un indicateur essentiel qu'il faut encourager dans mon Université
- **Q008_22.** J'ai des appréhensions par rapport à l'utilisation des technologies pour l'enseignement car j'ai peur de commettre des erreurs que je ne puisse corriger
- **Q008_23.** De manière générale, l'utilisation des technologies pour l'enseignement me provoque du stress
- **Q008_24.** Je me méfie de l'utilisation des technologies pour l'enseignement
- **Q008_25.** L'utilisation des technologies pour l'enseignement améliore mon rendement
- **Q008_26.** L'utilisation des technologies pour l'enseignement me rend plus efficace dans mon travail
- **Q008_27.** L'utilisation des technologies pour l'enseignement améliore mes performances dans mon travail
- **Q008_28.** Je trouve que L'utilisation des technologies pour l'enseignement est utile
- **Q008_29.** L'utilisation des technologies pour l'enseignement ne me demande pas un gros effort intellectuel
- **Q008_30.** Dans mon travail d'enseignant, il est facile pour moi de faire en sorte que les technologies fassent ce que je veux qu'elles fassent
- **Q008_31.** Mon interaction avec les technologies que j'utilise pour enseigner est claire et compréhensible
- **Q008_32.** Pour moi, c'est simple d'utiliser les technologies pour l'enseignement
- **Q008_33.** Je prévois d'utiliser les technologies au cours de ma prochaine activité académique
- **Q008_34.** Si j'ai un accès aux technologies à l'avenir, je pense que je les utiliserais pour mon activité académique
- **Q008_35.** Dans l'hypothèse où j'ai accès aux technologies dans le futur, j'ai l'intention de les utiliser pour mon activité académique

Remerciements

Ce travail de recherche fait partie du projet "Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d'un rapprochement avec l'Espace européen de l'Enseignement supérieur", Contrat de jumelage MA13/ENPI/S0/02-17 (MA/58).

Traduction de l'espagnol au français du questionnaire : Amina Benkhadra.

Références

- García-Peñalvo, F. J. (2018). Tecnologías del aprendizaje. In *Proyecto Docente e Investigador. Catedrático de Universidad. Perfil Docente: Ingeniería del Software y Gobierno de Tecnologías de la Información. Perfil Investigador: Tecnologías del Aprendizaje. Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial* (pp. 587-661). Salamanca, España: Departamento de Informática y Automática. Universidad de Salamanca.
- García-Peñalvo, F. J., & Seoane-Pardo, A. M. (2015). Una revisión actualizada del concepto de eLearning. Décimo Aniversario. *Education in the Knowledge Society, 16*(1), 119-144. doi:10.14201/eks201516119144
- Gros, B., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Future trends in the design strategies and technological affordances of e-learning. In M. Spector, B. B. Lockee, & M. D. Childress (Eds.), *Learning, Design, and Technology. An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy* (pp. 1-23). Switzerland: Springer International Publishing.
- Huang, F., Teo, T., Sánchez-Prieto, J. C., García-Peñalvo, F. J., & Olmos-Migueláñez, S. (2019). Cultural values and technology adoption: A model comparison with university teachers from China and Spain. *Computers & Education, 133*, 69-81. doi:10.1016/j.compedu.2019.01.012
- Sánchez-Prieto, J. C. (2018). *Diseño de un modelo de adopción tecnológica para evaluar la aceptación de tecnologías móviles en el profesorado de primaria*. (PhD), Universidad de Salamanca, Salamanca. Retrieved from <https://goo.gl/qGi4Bc>
- Sánchez-Prieto, J. C., Hernández-García, Á., García-Peñalvo, F. J., Chaparro-Peláez, J., & Olmos-Migueláñez, S. (2019). Break the walls! Second-Order barriers and the acceptance of mLearning by first-year pre-service teachers. *Computers in Human Behavior, 95*, 158-167. doi:10.1016/j.chb.2019.01.019
- Sánchez-Prieto, J. C., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. J. (2016a). Informal tools in formal contexts: Development of a model to assess the acceptance of mobile technologies among teachers. *Computers in Human Behavior, 55A*, 519-528. doi:10.1016/j.chb.2015.07.002
- Sánchez-Prieto, J. C., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. J. (2016b). *A TAM based tool for the assessment of the acceptance of mobile technologies among teachers*. Retrieved from Salamanca, Spain: <http://hdl.handle.net/10366/127435>

Sánchez-Prieto, J. C., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. J. (2017). MLearning and pre-service teachers: An assessment of the behavioral intention using an expanded TAM model. *Computers in Human Behavior*, *72*, 644–654. doi:10.1016/j.chb.2016.09.061

Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. *Decision Sciences*, *39*(2), 273–315. doi:10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x